

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ДЖАДИДОВ И ИХ ОПЫТ В КОРЕННОМ РЕФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

¹Феруза Усарова, ²Ранохон Турсунова

¹E-mail: feruzausarova@gmail.com

Кандидат политических наук, доцент – Директор Координационно-методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН Ресублики Узбекистан

²E-mail: turrena72@mail.ru

Доктор исторических наук, и.о. профессора кафедры ОГиСЭД, филиала МГУ имени М.Ломоносова в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12632802>

Более полутора века назад в Центральной Азии появилось движение, которое стремилось модернизировать общество, внедрив современные по тем временам образовательные и социокультурные трансформации — это движение джадидов [5], имеющие не только региональный, но и международный формат. В основе появления джадидизма были заложены коренные реформы в сфере образования, а уже в начале XX века, движение, помимо культурно-просветительских преобразований, поставило своей целью построение правового демократического государства в Средней Азии, отстаивая принципы равенства и развития своего народа, поднимая проблему роли женщины в обществе и многое другое.

Спустя 150 лет образовательные реформы джадидизма вновь стали актуальны в нашем обществе. Как так получилось, что реформирование в системе образования населения с разницей в полтора века продолжают совпадать? В чем заключалась образовательная реформа джадидов и чем она может быть полезна в условиях коренного реформирования системы образования в Новом Узбекистане?

В современном Узбекистане образовательные реформы джадидизма легли в основу культурной вестернизации, но в рамках неолиберализма. Данное обращение нацелено на адаптацию лучших европейских ценностей к нашим традиционным. В вопросе поднятия на новый качественный уровень образования Нового Узбекистана, развития современной экономики, международного имиджа страны в целом важно вспомнить и обратиться к образовательным реформам джадидов, которые выступали за синтез европейскости с традиционностью, что в итоге может стать полезным для подготовки высококвалифицированных кадров.

Нельзя не согласиться с тем, что реформы джадидов весьма актуальны и гармонируют со стратегией Нового Узбекистана - об этом заявил Шавкат Мирзиёев 22 декабря 2023 г. на заседании Республиканского совета духовности и просвещения. Глава государства указал, что - «В настоящий момент, когда наша страна вступает в новый, высокий этап своего развития, нам нужны зрелые кадры, воспитанные в духе национальных ценностей, наряду с достижениями западной науки, такие, как наши деды-джадиды, как воздух с водой» [3].

Прежде всего, интерес представляет сама история зарождения туркестанских джадидов. Как было отмечено выше, движение джадидов имеет международный формат и в каждом регионе своего существования, джадидизм имел свою специфику.

Отцом джадидов стал Исмаил Гаспринский - крымско-татарский писатель, политик и приверженец исламского модернизма, который в 80-е годы XIX века основал крымско-татарский джадидизм. А началось все с реформы в школьном образовании. Позже в Бахчисарае И. Гаспринский запустил издание собственной газеты («Тарджимон»), в которой освещал авторский метод в преподавании. А уже в начале 90-х XIX века И. Гаспринский совершил путешествие в Туркестанский край и Бухарский эмират. Посетив Бухару, И. Гаспринский провел переговоры об открытии первой джадидской школы. Именно данное путешествие, считают некоторые

эксперты и стало причиной так называемого экспорта джадидизма из Крыма в Туркестанский край [1].

Еще до приезда И. Гаспринского благодаря созданной им газете «Тарджимон», в Центральной Азии узнали о движении, и более того, стали появляться первые его приверженцы. Одними из самых видных джадидов Центральной Азии были: Абдурауф Фитрат, Мунаввар Кары, Абдулла Авлони и названный «отцом джадидов Средней Азии» Махмудходжа Бехбуди. Местные джадиды делились на туркестанских, бухарских и хивинских — отличались они тем, что по-разному видели путь прогресса и исходили из политической и культурной обстановки своего государства. Однако главная цель все равно была одна — высокий уровень образования и культуры народа [4].

Таким образом, в итоге в 90-х гг. XIX века движение джадидов зародилось и в нашем регионе. Стали открываться джадидские школы, распространяться джадидская пресса и т.д. На формирование туркестанского движения джадидов большое влияние оказали российские джадиды, на которых в свою очередь повлияли турецкие и европейские просветители [1]. В итоге джадидское движение в целом, появившееся в конце XIX - начале XX столетия можно с уверенностью признать евразийским феноменом.

Идея джадидизма заключается в том, чтобы противостоять культурной и духовной отсталости, безграмотности и другим недостаткам общества, мешающим прогрессу и развитию [4].

Джадиды стали просветителями своего времени, другими словами пионерами в вопросе просвещения широкого круга населения достижениями человечества мирового сообщества. Многие из джадидов учили иностранные языки, чтобы в подлиннике и переводе читать труды великих мыслителей, так сохранились сведения, что Фитрат читал Вольтера в оригинале.

А знакомство узбекской аудитории с Шекспиром началось в 1930-е годы. В 1934-м был сделан первый перевод трагедии «Гамлет» на узбекский язык известным писателем и представителем движения

джадидизма Абдулхамидом Чулпаном (1898–1938). Вплоть до конца XX века перевод шекспировских произведений осуществлялся не с оригинала, а с русского посредника. Для перевода «Гамлета» Чулпан пользовался прозаическим переводом П. Каншина [6].

Переводы «Отелло» и «Короля Лира» были сделаны поэтом Гафуром Гулямом (1903–1966), являющимся выпускником новометодной (джадидской) школы.

Вообще, знание иностранных и местных языков, джадиды считали первостепенной задачей. «Отец» джадидов Туркестана Бехбуди говорил, что нужно учить не только арабский, персидский языки, но и русский, и европейские языки. Местные джадиды читали газеты на русском, переводили из них интересные материалы на узбекский язык. После первой русской революции 1905 года джадиды в Туркестане стали издавать свои газеты на узбекском и таджикском языках, в зависимости от региона [1].

Но все-таки одним из приоритетных направлений, которое джадиды выделили в качестве коренного преобразования общества стало образование, и это логично, так как главной целью джадиды называли высокий уровень образования людей. Для этого они старались открывать все больше школ «усули-джадид» («новый метод»). Тем самым они хотели сформировать у молодежи новое мировоззрение. Учитывая, что в медресе и мактабах обычно преподавались только религиозные предметы, джадиды по европейскому образцу вводили светскую арифметику, географию и историю. Джадиды были также заинтересованы в образовании женщин, и более того, выходили с инициативой совместного обучения мальчиков и девочек в школах [4].

Не умаляя роль религии, джадиды настаивали на открытии врат «иджтихада» (право самостоятельного творческого прочтения Корана), что было немислимо без распространения науки (илм) и просвещения (маориф). Ценностью джадидов был позитивистский прогресс, который осуществляется в интересах страны (Ватан) и народа (миллат).

Джадидисты критиковали религиозный фанатизм, требовали замены устаревших религиозных школ национальными светскими, ратовали за развитие науки и культуры, выступали за издание газет на родном языке, за открытие культурно-просветительских учреждений, что способствовало сплочению демократических сил общества [2].

В результате деятельности джадидов в сфере образования и внедрения нового метода был установлен учебный год с экзаменами и осуществлен переход к классно-урочной системе преподавания. Кроме того, в новометодных школах вводились стандартные европейские способы обучения – парты, журналы успеваемости, скамьи, доски, деление учеников на классы, а учебного времени – на уроки.

В старометодных школах ученики обучались грамоте за 3-5 лет, в джадидистских – за год. Преподавание перешло с арабского и тюрки на узбекский язык, который обрел также статус учебного предмета; существенно расширилось изучение и других светских дисциплин. В школах помимо религии изучались: фарси, история (тарихи), география и арифметика [2].

Джадиды приветствовали обучение за рубежом, кстати некоторые представители джадидов и сами учились за пределами Туркестана, так, например, Убайдулла Ходжаев из Ташкента, один из крупных теоретиков джадидизма, учился в Саратове на юриста, по возвращению на родину вел переписку со Львом Николаевичем Толстым.

Образование и сегодня играет ключевую роль в процессе модернизации и развития любого общества, в том числе и в Новом Узбекистане. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева были предприняты значительные усилия по реформированию системы образования с целью обеспечить качественное образование для всех граждан страны.

В рамках новой образовательной политики в Узбекистане акцент делается на развитие человеческого капитала, повышение уровня

образования и подготовки кадров, адаптацию образовательной системы к современным вызовам и потребностям общества, а также на поощрение научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Важными направлениями развития образования в Новом Узбекистане являются цифровизация образования, внедрение современных технологий в учебный процесс, развитие профессионального образования и подготовка специалистов, востребованных на рынке труда.

Кроме того, важно отметить усилия по расширению доступа к образованию для всех слоев населения, в том числе для детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей и сельской местности. Образование становится инструментом социальной мобильности и равных возможностей для всех граждан страны.

Таким образом, образование и его роль в развитии Нового Узбекистана являются важной составляющей стратегии построения процветающего и справедливого общества, в котором каждый человек имеет возможность получить качественное образование и реализовать свой потенциал. И достижения данного направления будут полезны опытом, внедренным джадидами.

Литература:

1. Джадидизм — идеи, злободневные для современного Узбекистана.
https://plov.press/news/osoboe_mnenie/dzhadidizm_idei_zlobodnevnye_dlya_sovremennogo_uzbekistana/
2. Кучиев И. Возрождение добрых традиций джадидизма в «Новом Узбекистане». Часть 1. <https://nuz.uz/2024/03/01/vozrozhdenie-dobryh-tradiczij-dzhadidizma-v-novom-uzbekistane-chast-1/>
3. Мирзиеев Ш. «Идея джадидов во всех отношениях гармонична со стратегией Нового Узбекистана» <https://daryo.uz/ru/2023/12/22/savkat-mirzиеev-idea-dzadidov-vo-vseh-otnoseniah-garmonicna-so-strategiej-novogo-uzbekistana>

4. Почему современному Узбекистану так нужны джадиды XIX века?
<https://old.hook.report/2020/06/djadidi/>
5. Слово «джадид» в составе словосочетания «Усул джадид» (новый метод) появилось в 1898 г.
6. Хамидова Н. Шекспир в Узбекистане. Комментарии к переводам сонетов на узбекский язык. <https://voplit.ru/2023/10/18/shekspir-v-uzbekistane-kommentarii-k-perevodom-sonetov-na-uzbekskij-yazyk/>